

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

PISIDIA ARAŞTIRMALARI II
PISIDIA VE YAKIN ÇEVRESİNDE
ÜRETİM, TİCARET VE EKONOMİ

31 Ekim / 03 Kasım 2018

<http://sempozyum.sdu.edu.tr/pisidiaarastirmalari2.html> // pisidiaarastirmalari2@gmail.com

SEMPOZYUM PROGRAMI / SYMPOSIUM PROGRAMME

31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA / 31 OCTOBER 2018 WEDNESDAY

	Sempozyum Kayıt/Registration:	08:30-09:30
	SDÜ Oda Orkestrası Müzik Dinletisi / SDU Chamber Orchestra Concert	09:30-10:00
	AÇILIŞ KONUŞMALAR / OPENING SPEECHES	10:00-10:45
	Toplumsal Katkı Ödülü	
	Hacı Ali EKİNCİ - Burdur Arkeoloji Müzesi Emekli Müdürü	
	Social Contribution Award	
	Hacı Ali EKİNCİ - Emeritus Director of Burdur Archaeological Museum	
	Ara 15 dk. / Interval 15 Min.	10:45-11:00
	DAVETLİ KONUŞMACILAR / KEYNOT SPEAKERS	
Ünsal YALÇIN	Tarih Öncesi ve Antik Dönemlerde Hammaddeler	11:00-11:45
	<i>Raw Materials in Prehistoric and Ancient Periods</i>	
	Pisidian economies. Can empirical facts be upscaled to historical interpretation	11:45-12:30
Jeroen POBLOME	<i>Pisidia Ekonomileri. Deneysel Gerçekler Tarihsel Yoruma Yükseltilebilir mi?</i>	
	Öğle Yemeği / Lunch Break	12:30-14:00

01 KASIM 2018 PERŞEMBE / 01 NOVEMBER 2018 THURSDAY

II. OTURUM/ SESSION	Oturum Başkanı / Chairperson: Meltem DOĞAN ALPARSLAN	
Martin STESKAL	Developers, Real Estate Agents and Undertakers. The Economy of Roman Necropoleis <i>Müteahhitler, Emlakçılar ve Cenaze Levazımatçıları. Roma Nekropolislerinin Ekonomisi</i>	10:55-11:15
Ralf VANDAM	Characterizing Production and Exchange Near the Beginning of Early Social Complexity in Sw Turkey <i>Güneybatı Türkiye’de Sosyal Karmaşıklığın Başlangıcına Yakın Dönemde Üretim ve Değişim</i>	11:15-11:35
Burak TAKMER	Mağaralar, Kuleler ve Kültler: Pamphylia-Pisidia Sınırlarında Taşra Eşrafı, Mikro Ekonomi ve Yerel İnanç <i>Caves, Towers and Cults: The Rural Elites, the Micro-Economy and the Local Religion on the Borderline between Pamphylia and Pisidia</i>	11:35-11:55
	TARTIŞMA / DISCUSSION	11:55-12:15
	Öğle Yemeği / Lunch Break	12:30-13:30
III. OTURUM/ SESSION	Oturum Başkanı / Chairperson: Inge UYTTERHOEVEN	
Ümit AYDINOĞLU	Roma Dönemi’nde Kırsal Yerleşimler ve Kentlerle İlişkileri <i>The Relationship Between Roman Rural Settlements and Urban Centers</i>	13:30-13:50
F. Eray DÖKÜ A. İzzet HARMANDAG	Roma Dönemi Kibyrtis Bölgesi Kırsal Yerleşimleri ve Ekonomisi <i>Rural Settlement and Economy of Kibyrtis Region During Roman Period</i>	13:50-14:10

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

PISIDIA ARAŐTIRMALARI II
PISIDIA VE YAKIN EVRESİNDE
ÜRETİM, TİCARET VE EKONOMİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ

ONUR KURULU / THE HONARARY COMMITTEE

Prof. Dr. Stephen Mitchell
Prof. Dr. Refik Duru
Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürü Hacı Ali Ekinci
Prof. Dr. Mehmet Özsait
Prof. Dr. Marc Waelkens

DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE

Doç. Dr. Mehmet Kařka (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt
Doç. Dr. Murat Fırat
Dr. Öğr. Üyesi. Hüseyin Köker
Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Mörel
Dr. Öğr. Üyesi. Gülcan Kařka
Öğr. Gör. İlkay Atav Köker
Arař. Gör. İbrahim Acuce
Arař. Gör. Burak Sönmez

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMITTEE

Prof. Dr. Mustafa Adak
Prof. Dr. Michel Amandry
Doç. Dr. Ralf Becks
Prof. Dr. Orhan Bingöl
Prof. Dr. Refik Duru
Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt
Prof. Dr. Kay Kohlmeyer
Prof. Dr. Johannes Nolle
Doç. Dr. Fikret Özcan
Prof. Dr. Mehmet Özhanlı
Prof. Dr. Mehmet Özsait
Prof. Dr. Thomas Schenk
Prof. Dr. Jeroen Poblome
Prof. Dr. Oğuz Tekin
Doç. Dr. Ahmet Tolga Tek
Prof. Dr. Gülsün Umurtak
Dr. Lutgarde Vandeput
Prof. Dr. Marc Waelkens
Prof. Dr. Ünsal Yalçın
Dr. Lidewijde De Jong

Burak TAKMER

Mağaralar, Kuleler ve Kültler: Pamphylia-Pisidia Sınıırında Taşra Eşrafi, Mikro Ekonomi ve Yerel İnanç

Yukarı Melas Vadisi dađlık cođrafyasında en belirleyici özellik çok sayıda mağaradır. Bazılarının girişinde veya içinde, ilgili mağaranın Antik Dönem'de din, ekonomi ve temsil amaçlı kullanımına işaret eden yazıtlar yer almaktadır. Sunumda tanıtılacak ilk yazıt Akseki'nin yaklaşık 28 km kuzeydođusu'nda yer alan Kartallı Mağara'nın girişine kazınmıştır ve mağaranın Zeus'in kızı Tastla'nın kutsal alanı olarak işlev gördüğünü belgelemektedir. Bu yerel tanrıçanın adı, Erymna'da bulunan bir yazıtta göre rahibi Erymna ve Kotenna kentlerinin müşterek kararıyla onurlandırılan Zeus Tastledeas'ın epitheton'u ile büyük benzerlik göstermektedir. Buna göre Zeus Tastledeas ve kızı Tastla'nın epithetonları büyük ihtimalle ortak tapınım gördükleri mağaranın konumlandığı yer adlandırmasından (toponym) kaynaklanmış gözükmektedir. Mağara etrafında zamanla gelişen ve yaklaşık 40 kadar konuttan oluşan küçük bir kome (köy) niteliğindeki yerleşim, ayrıca Zeus Tastledeas kültü rahibinin ca. 24 km güneybatıda konumlu Erymna ve ca. 27 km güneyde yer alan Kotenna kentlerinin müşterek kararlarıyla onurlandırılması, mağaranın bölgesel önemde bir kült ve hac merkezi olarak işlev gördüğüne işaret etmektedir. Buranın yaklaşık 6 km doğusunda yer alan Karadađ Mağarası'nın girişine kazınan ikinci yazıt ise mağaranın kullanım amacına dair bilgi vermemekle birlikte, mağara içine kırma taşlarla inşa edilmiş üç havuz burada ekonomik bir faaliyetin söz konusu olabileceğini düşündürmektedir. Yazıtta göre Rhodon'un kölesi Hermes, efendisinin ođlu Musaios'un inisiyatifi doğrutusunda mağaranın girişini açmış ve mağara içindeki bölmeyi (topos) inşa etmiştir. Daha önce yayımlanmış yazıtlar aracılığıyla adı geçen köle sahiplerinin Kagrai'nin en önde ailesinin mensupları oldukları, ama Selge'den gelerek buraya yerleştikleri bilinmektedir. Bu aile 4 kuşak boyunca yerleşimin siyasi ve ekonomik yaşamını domine etmiş, ayrıca baş tanrı Zeus için tapınak inşa ettirerek kült heykeli adanmış, bunun yanında başka imar faaliyetleriyle yerleşimin küçük bir köy kimliğinden batıda Selge; kuzeyde Tityassos; güneyde (batıdan doğuya doğru) Erymna, Kotenna ve Kasai kentlerinin teritoryumları arasında bağımsız bir demos (nahiye) statüsüne yükselmesine katkıda bulunmuştur. Yukarıda değinilen Karadađ Mağarası yazıtının yanında bölgedeki arazilerden elde edilen tarımsal ürünlerin korunması ve depolanmasına hizmet eden Emeyre Kulesi'nin bu ailenin üyeleri tarafından inşa ettirildiğini dile getiren yazıt, Selge kökenli bu ailenin zenginliğinin büyük toprak sahipliğinden ve tarımsal üretimden kaynaklandığını belgelemektedir. Kagrai'nin 45 km güneydođusunda konumlu Kasai kentinin yakınında bulunan ve adı belirtilmeyen bir tanrıçanın kült merkezi olarak kullanılan Gedefi İni'nde bulunmuş iki yazıt, bir yandan Kagrai ailenin etkinlik sahasının bu kente kadar uzandığını; öte yandan da "kendini tasvir" in, memleketlerinden bu kadar uzakta dahi, aile üyeleri için taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Her halükarda epigrafik veriler Pamphylia-Pisidia sınırındaki mikro-kentlerdeki eşraf tabakanının sayıca son derece sınırlı olduğunu belgelemektedir.

Burak TAKMER

***Caves, Towers and Cults: The Rural Elites, the Micro-Economy and the Local Religion
on the Borderline between Pamphylia and Pisidia***

A distinctive feature of the Upper Melas Valley is the existence of numerous caves. Some of them have inscriptions carved either beside the entrance or on the inside walls of the caves, which indicate that the caves concerned were used in antiquity for ritual, economic or representative purposes. First inscription of the presentation is carved beside the entrance of the Kartallı Cave lying some 28 km northeast of Akseki and records that the cave itself served as the sanctuary of the Goddess Tastla, daughter of Zeus. The epithet of this local deity is very similar to that of Zeus Tastledeas, whose priest was honored by the joint decree of the poleis Erymna and Kotenna according to an inscription found in Erymna. Therefore it seems likely that the epithets of Zeus Tastledeas and his daughter Tastla were derived from the ancient toponym of the site around the Kartallı Cave which served most probably as the joint sanctuary of both deities. The facts that the place being originally a center of worship had gradually developed into a small settlement with some forty houses around the cave, maybe with the status of a kome, and the priest of Zeus Tastledeas was honored with the joint decree of Erymna and Kotenna lying respectively ca. 24 km to the southwest and ca. 27 km to the south, indicate that the cave was a cult and pilgrimage center of regional importance.

The second inscription carved over the entrance of another cave known as Karadağ Mağarası lying about 6 km to the east gives no information about the function of the cave, but three water tanks in the cave constructed from broken stones and with mortar imply that some economic activities were being taken place at this point. According to the inscription, Hermes, the slave of Rhodon, opened the entrance of the cave on the initiative of his master's son, Musaios, and built the chamber (topos) inside the cave. With the help of the epigraphic documents it is known that the owners of the slave were members of the most distinguished family of Kagrai and had its origin in Selge. The family dominated the political and economic life of the settlement for at least four generations. A female member of the family financed the temple of Zeus in Kagrai, other members erected cult statues in the temple. With other construction activities the family contributed to the development of the settlement from a small village to an independent demos between the territories of the poleis of Selge to the west, Tityassos to the north, Erymna, Kotenna and Kasai to the south. In addition to the inscription mentioned above, another inscription on one of the blocks of Emeyre Tower which documents that the tower was also built by the members of the family indicates that the economic basis of their wealth was certainly landed property and agricultural production. Such towers served certainly for the protection and storage of agricultural products. Some members of the family immortalized themselves by erecting statues in Gedefi Ini, which was located in the territory of another polis (Kasai) lying some 45 km south east of Kagrai. This evidence reveals not only the expansion of the field of activity of this Kagraian family up to Kasai, but also the importance of self-representation for the members of the family even far away from their homeland. In any case epigraphic documents show that the circle of rural elites in these Pisidian micro-poleis was extremely limited.